

КОНСТРУКЦИЯ ФОТОТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Атажонов Мухиддин Одилжонович

Андижанский машиностроительный институт

Введение. В условиях растущего интереса к возобновляемым источникам энергии и совершенствования методов преобразования энергии света в электричество, фототермоэлектрические преобразователи привлекают все большее внимание исследователей и инженеров. Эти устройства представляют собой перспективный класс солнечных ячеек, использующих термоэлектрический эффект для преобразования световой энергии в электричество.

В данном обзоре рассматривается современное состояние исследований и разработок в области конструкции фототермоэлектрических преобразователей. Основное внимание уделяется элементам конструкции, оптимизации термоэлектрических свойств, методам производства и интеграции устройств в технические системы.

Первая часть обзора посвящена светопоглощающим элементам, термоэлектрическим материалам и теплопроводящим компонентам. Рассматриваются современные подходы к созданию эффективных светопоглощающих материалов и материалов с высоким коэффициентом Seebeck, а также методы теплового управления в устройствах.

Вторая часть обзора фокусируется на технологиях производства, включая магнетронное напыление, химическое осаждение из газовой фазы и термическое испарение. Обсуждаются преимущества и ограничения каждого метода и их влияние на конечные характеристики устройств.

Завершая обзор, внимание уделяется аспектам интеграции фототермоэлектрических преобразователей в технические системы, а также

текущим вызовам и направлениям будущих исследований. Исследования в этой области могут способствовать дальнейшему совершенствованию эффективности и устойчивости фототермоэлектрических преобразователей, что является важным вкладом в область возобновляемой энергетики.

Аннотация: Фототермоэлектрические преобразователи представляют собой перспективный класс устройств для преобразования световой энергии в электрическую, используя принципы термоэлектрического эффекта. Эффективная конструкция таких устройств требует комплексного подхода, объединяющего материаловедение, инженерию и технологии производства.

Эта аннотация обсуждает основные элементы конструкции фототермоэлектрических преобразователей, включая светопоглощающие элементы, термоэлектрические материалы, теплопроводящие и теплоизоляционные компоненты, элементы для сбора и передачи электричества, оптические улучшения и защитные элементы. Акцент делается на технологиях создания разнообразных элементов, таких как магнетронное напыление, CVD и термическое испарение.

Также обсуждаются ключевые аспекты, такие как оптимизация термоэлектрических свойств, управление тепловыми потоками и эффективная интеграция в различные технические системы. Учитываются также вопросы теплоотвода и защиты устройств от внешних факторов [1].

Эта аннотация предоставляет обзор состояния исследований в области конструкции фототермоэлектрических преобразователей и может служить основой для дальнейших исследований в разработке более эффективных и устойчивых к внешним воздействиям устройств для преобразования световой энергии [2].

Ключевые слова: Фототермоэлектрические преобразователи, термоэлектрические материалы, светопоглощающие элементы, теплопроводящие компоненты, коэффициент Seebeck, магнетронное

напыление, химическое осаждение из газовой фазы (CVD), термическое испарение, оптические элементы, интеграция в технические системы, солнечные ячейки, эффективность преобразования энергии, световая энергия, тепловой учет, термический радиатор, термоизоляция, тонкие пленки.

Фототермоэлектрические преобразователи - это устройства, способные преобразовывать световую энергию в электрическую энергию с использованием термоэлектрических принципов [3]. Конструкция таких устройств зависит от конкретной реализации и требований, но включает ряд общих элементов:

1. Светопоглощающий элемент (поглотитель света):

- Это компонент, предназначенный для поглощения света. Обычно используются полупроводниковые материалы, которые способны эффективно поглощать фотоны и создавать тепло.

Рис.1. Реализованы притягивающие/отталкивающие лазерные пучки для светопоглощающих част

2. Термоэлектрические материалы:

- Термоэлектрические материалы, такие как висмут-теллурид или сурьма-теллурид, играют ключевую роль в фототермоэлектрических преобразователях. Они создают разности температур, которые затем используются для генерации электрического тока.

Рис.1. Термоэлектрические материалы

3. Теплопроводящие элементы:

- Элементы, обеспечивающие передачу тепла от светопоглощающего элемента к термоэлектрическим материалам. Они могут быть встроены в структуру или использоваться как внешние компоненты.

Сравнительная таблица теплопроводностей различных веществ и материалов (к теплопроводности воды)

Вещества и материалы	Отношения теплопроводностей	Вещество	Отношения теплопроводностей
Алмаз	222,2	<i>Металлы и сплавы</i>	
Асбест	0,24	Алюминий	340
Вата	0,07	Вольфрам	267
Вода	1	Железо	122
Гранит	5,7	Медь	656
Земля(сухая)	0,2	<i>Газы и пары</i>	
Земля(влажная)	1,1	Водород	0,3
Стекло	1,3	Воздух	0,04
Шерстяная ткань	0,09	кислород	0,04

Рис. 2. Сравнительная таблица теплопроводностей различных веществ и материалов

4. Радиаторы для отвода тепла:

- Чтобы эффективно использовать разницу в температуре, важно отводить тепло с области с высокой температурой. Для этого могут использоваться радиаторы или другие системы охлаждения.

5. Теплоизоляционные материалы:

- Там, где это необходимо, в конструкции могут быть использованы материалы для теплоизоляции, чтобы минимизировать потери тепла.

6. Элементы для сбора и передачи электричества:

- В конструкции фототермоэлектрических преобразователей также включены элементы, предназначенные для сбора и передачи электрического тока от термоэлектрических материалов к внешней нагрузке.

7. Оптические элементы:

- В некоторых конструкциях могут включаться оптические элементы, например, линзы или зеркала, чтобы усилить световой поток, направляемый

на светопоглощающий элемент.

Рис. 3. Разные оптические элементы

8. Защитные элементы:

- Для защиты от внешних воздействий или неблагоприятных условий могут использоваться защитные элементы, такие как покрытия или оболочки.

Конструкция фототермоэлектрического преобразователя подбирается в зависимости от конкретных приложений и требований, таких как эффективность преобразования, стоимость производства, масштабируемость и долговечность [4].

Фототермоэлектрические преобразователи представляют собой перспективное направление в области преобразования солнечной энергии в электричество, основанное на инновационных принципах термоэлектрического эффекта [5]. В данном обзоре была рассмотрена ключевая тема конструкции таких устройств, выделяя основные компоненты и технологические подходы, направленные на оптимизацию их

эффективности.

Анализ светопоглощающих элементов, термоэлектрических материалов и теплопроводящих компонентов подчеркнул важность разработки высокоэффективных материалов и структур для максимизации преобразования световой энергии в тепло и, следовательно, в электричество. Методы производства, такие как магнетронное напыление, химическое осаждение из газовой фазы и термическое испарение, были рассмотрены с точки зрения их применимости и влияния на конечные характеристики устройств [6,7].

Интеграция фототермоэлектрических преобразователей в технические системы требует глубокого понимания требований конечного применения, а также сбалансированного подхода к теплоотводу, масштабированию и структурному дизайну. Важность создания устойчивых к внешним воздействиям устройств, способных эффективно интегрироваться в современные энергетические системы, подчеркнута как ключевой аспект развития данной технологии.

Заключение: В заключение, развитие фототермоэлектрических преобразователей представляет собой перспективное направление для солнечной энергетики. Необходимо продолжать исследования в области новых материалов, инновационных методов производства и оптимизации конструкции устройств с целью создания эффективных, устойчивых и экономически целесообразных фототермоэлектрических преобразователей.

Литературы

1. Касимахунова А.М., Мамадалиева Л.К. «Перспективы использования многоцелевых фототермогенераторов» Монография// Ташкент «Навруз». 2009. Ст. 105.

2. Атажонов.М.О. Новые конструкции солнечных воздухонагревателей. Международная научно-практическая конференция посвященная 80 - летию Академии наук Узбекистана. Андижан – 2023. Ст. 200-203.

3. Атажонов.М.О. Исследование гибридных фототермогенераторов и их перспективы. Международная научно-практическая конференция посвященная 80 - летию Академии наук Узбекистана. Андижан – 2023. Ст. 265-268.

4. Атажонов.М.О. Улучшение эффективности фототермоэлемента. «Критические проблемы использования возобновляемых энергетических ресурсов, применения искусственного интеллекта и цифровых технологий в повышении эффективности энергосберегающих устройств» научно-техническая конференция. Ст. 496-498.

5. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Атажонов. М.О., Зайнидинов. Б.Г. «Само запуск асинхронных электроприводов насосных установок в мелиоративных станциях» // Монография. Фергана. «Poligraf Super Servis» 2023. –143с.

6. M.O. Atajonov., S.J. Nimatov., A.I. Rahmatullayev. Formalization of the dynamics of the functioning of petrochemical complexes based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic. AIP Conference Proceedings, Published 2023-01-05. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0112403>.

7. М.О.Атажонов. Исследование термогенераторов как альтернативных источников энергии. НамМТИ, Международная научно-практическая конференция. 2023г, 3-4 may, 2-том.Ст. 118-122.

8. Olimov, LO, Anarboev, II, Mamirov, A., Omonboev, FL, & Omonboeva, ML (2021). Patent UZ № FAP 01593" Termoelektrik materialni tayyorlash usuli.

9. Sharobiddinov , S., & Mamarasulov, Q. (2023). QUYOSH HAVO ISITISH KOLLEKTORINI ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Interpretation and Researches*, 1(8). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/538>
- 10..Abdumutallib o‘g‘li, E. A. (2022). Reliability of Collector (Bottle) Set in ACS. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 251-255.
- 11..Xolmirzaev, J. YU. (2022). ZONALNOE STROENIE KRISTALLOV V PRIBLIJENII MNOGOZONNOY (KEYNA) MODELI. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 748-753.
- 12..ME Yulchiev, AAO Qodirov [Electricity Quality And Power Consumption In Low Power \(0.4 Kv\) Networks, THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY \(TAJET\) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet](#)
13. Topvoldiyev, N. (2023). *Quyosh havo isitish kollektorlarini o`rnatish va foydalaniz.*
- 14.Zuhritdinov Alisher Faraxidin o'g'li, Yo'lchiyev Mash'albek Erkinovich, Hakimov Temurbek Bahodirjon o'g'li. (2023). STUDY OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF LINEAR EXPANSION COEFFICIENT OF SOLID BODIES. *INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 3(5), 888–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969053>
15. Д.Эгамов, М. Нурёғдиев. статья Повышение надёжности электроснабжения в местах проведение особо важных мероприятий.
Научный журнал Инженерные решение №8(9) ноябрь 2019. г. Новосибирск.